

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM
GESTÃO ESCOLAR DO CURSO DE MATEMÁTICA LICENCIATURA
NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR SARNEY DO MUNICÍPIO
DE BACABAL/MA**

 DOI: 10.5281/zenodo.10680975

Esdras Nalane Santos Sousa

*Graduando em Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA). nalaneesdras@gmail.com*

Jarllys Salgado Silva

*Graduando em Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA). jarllyssalgadosilva@gmail.com*

Rosilene de Sousa Conceição

*Graduando em Matemática Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA). rosylenedesousac@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Internamericana de Ciencias
Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Marylucia Cavalcante Silva

*Doutora em Educação; Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
cavalcanteuema@gmail.com*

RESUMO

O referido relatório coloca em pauta as experiências vivenciadas na Gestão Escolar Democrática. Tem como objetivo fazer uma análise da gestão escolar da escola U.E.F Governador Sarney do município de Bacabal, localizada na zona urbana. O presente trabalho foi analisado mediante pesquisa de cunho qualitativa e quantitativa para dar ênfase a proposta. Para a pesquisa qualitativa foram analisados os seguintes teóricos com base em: Nascimento, Nascimento e Lima (2020); Souza (2020); Oliveira e

Menezes (2018); Gadotti (2016); Vieira e Vidal (2015); Ramos (2015); Scalabrin e Molinari (2013); Souza & Carnielli (2003); Davis (2002); LDB (1996); Corrêa e Oliveira (2019) e Barbosa (2023). E parcialmente de cunho quantitativo mediante análise de documentos, do Projeto Político e em dados da referida escola campo.. Com a organização deste trabalho, entende-se que a gestão escolar não é tão simples como se percebe no dia a dia. A pesquisa possibilitou a compreensão da dimensão desse estágio em gestão escolar na formação do acadêmico a qual é indispensável na construção do campo da teoria e prática e de suas realidades no cotidiano. Nesse contexto, apresenta-se, neste relatório experiência como forma de expor os caminhos traçado durante o estágio Curricular Supervisionado e permitir conhecer a atuação do Gestor no âmbito escolar.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação. Projeto Pedagógico.

ABSTRACT

The aforementioned report puts on the agenda the experiences lived in Democratic School Management. Its objective is to analyze the school management of the U.E.F Governador Sarney school in the municipality of Bacabal, located in the urban area. This work was analyzed using qualitative and quantitative research to emphasize the proposal. For qualitative research, the following theorists were analyzed based on: Nascimento, Nascimento and Lima (2020); Souza (2020); Oliveira and Menezes (2018); Gadotti (2016); Vieira and Vidal (2015); Ramos (2015); Scalabrin and Molinari (2013); Souza & Carnielli (2003); Davis (2002); LDB (1996); Corrêa and Oliveira (2019) and Barbosa (2023). And partially of a quantitative nature through analysis of documents, the Political Project and data from the aforementioned rural school. With the organization of this work, it is understood that school management is not as simple as it is perceived on a daily basis. The research made it possible to understand the dimension of this internship in school management in the academic training, which is essential in the construction of the field of theory and practice and its realities in everyday life. In this context, this report presents experience as a way of exposing the paths taken during the Supervised Curricular internship and allowing knowledge of the Manager's role in the school environment.

Keywords: School Management. Education. Pedagogical project.

INTRODUÇÃO

O presente relatório é fruto das atividades realizadas ao Estágio Curricular Supervisionado em Gestão Escolar do curso de Matemática Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão – *campus* Bacabal/MA. As experiências do estágio foram vivenciadas na U.E.F. Governador Sarney, desta urbe. Scalabrin e Molinari (2013, p. 1) explicam que o estágio supervisionado é “[...] indispensável na formação de docentes do curso de licenciatura [...]”. Na visão de Corrêa e Oliveira, (2019, p. 3) “Compreende-se o estágio como espaço e momento de formação, por

possibilitar observação, pesquisa, prática e reflexão na situação de aprendizagem para atuação futura no campo profissional”.

O estágio em Gestão Escolar é essencial para o licenciando compreender a complexidade e as particularidades da gestão da escola. Em nossa experiência de observação, analisamos toda a estrutura física, o corpo docente e o discente, o funcionamento administrativo e pedagógico, a comunidade escolar e local. Além disso, tivemos contato diretamente com o gestor da escola, corpo pedagógico e sala de aula.

Entender os caminhos da gestão de uma escola, requer ao licenciando a sua vivência no ambiente. Dessa forma, ele precisa integrar os conhecimentos teóricos e as práticas no campo.

Tendo em vista as experiências vivenciadas no estágio em Gestão Escolar, o objetivo deste é entender o funcionamento e os desafios do gestor escolar na prática, bem como, refletir sobre o papel da gestão escolar frente as mudanças e a promoção de uma educação de qualidade. Visa de certa forma, aproximar o contato diretamente com a gestão, de modo a relatar as experiências e observações na escola campo.

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO DA ESCOLA PÚBLICA

Vieira e Vidal (2015, p. 21) explicam que o princípio orientador da escola pública brasileira é a gestão democrática. Enfatizam ainda que seu conceito é “Definido pela Constituição Federal de 1988 e referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, seus desdobramentos no sistema público de ensino permitem associá-lo à emergência de um novo modelo de gestão escolar. Idem, 2015, p. 21).

A Gestão Democrática é determinada pela Constituição Federal de 1988 em que, figurando na gestão da escola a participação da comunidade escolar. (Paraná, 2018, p. 9). Ela é entendida ainda como “uma atividade conjunta dos elementos envolvidos em que as responsabilidades e os objetivos são compartilhados de forma conjunta” (Idem, 2018, p. 13).

Burak e Flack (2011, apud Oliveira e Menezes, 2018, p. 881), associam “gestão escolar a ações coletivas e democráticas, com a divisão de responsabilidades individuais, que devem ser pautadas num projeto maior, que congrega todos os membros da equipe escolar em torno de objetivos, metas, decisões e compromissos comuns”.

No Art. 3º, inciso VIII da Lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, afirma que “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos respectivos **Estados e Municípios e do Distrito Federal**” (Brasil, 2017). Fato notório é antes era “dos sistemas de ensino”, pela qual foi mudada pelo termo grifado acima.

Em se tratando do gestor escolar, ele “não é somente um profissional responsável pelos aspectos técnico-administrativos da instituição de ensino” (Souza, 2020, p. 3). O autor pondera que ele é um facilitador do processo de ensino-aprendizagem em que é importante para o desenvolver de suas outras práticas.

No tocante ao tempo de experiência para exercer o cargo de gestor escolar, Souza (2020, p. 5) revela que:

Na atualidade, o educador para atuar enquanto gestor escola é necessário possuir experiência e formação contínua, para que então este possa desenvolver um trabalho brilhante. É notório que as transformações são constantes. Assim é preciso ter profissionais qualificados e com experiência para atuarem de maneira eficaz, objetivando atingir novas exigências da profissão e do mercado de trabalho.

Em se tratando da gestão e suas ocorrências, Davis (2002, p. 64) diz que:

Normalmente, o gestor de uma escola defronta-se com uma série de situações conflitantes e imprevisíveis, que demandam sua atenção e o impedem de seguir um planejamento definido. Ocorrem situações em que o gestor participa de cursos sobre planejamento e elaboração de projeto político, recebe manuais sobre plano de desenvolvimento da escola, fica envolvido com a tarefa de preencher papéis, mas permanece sem tempo para discutir o trabalho a ser desenvolvido com o coletivo da escola.

Sobre as relações no ambiente, Luck (2009, p. 134 apud Barbosa 2023) destaca que:

A responsabilidade do diretor escolar pela gestão da escola representa a responsabilidade pela qualidade do processo e, portanto, pela rede de comunicação e relações interpessoais que ocorrem na comunidade escolar, de modo a orientá-la, afim de que represente fenômenos sociais de natureza educacional e produtivos na promoção da aprendizagem e formação dos alunos.

Facó *et. al.*, (2021 p. 3663) pondera que as políticas públicas educacionais de fato se preocupem em promover resultados e façam acontecer para que haja mais envolvimento na busca de melhorias no desenvolvimento dos alunos.

PROJETO PEDAGÓGICO

O Projeto Pedagógico (PP) “não é apenas mais um documento que a escola deve ter para ser guardado ou arquivado. É a alma da escola. Nele estão contidas as diretrizes e os objetivos políticos e pedagógicos da instituição de ensino” (Chaddad, 2022, p. 1).

Nascimento, Nascimento e Lima (2020, p. 122) afirmam quem o PP apresenta “o mesmo sentido de orientar, direcionar uma ideia, refletir sobre um processo pedagógico alicerçado em ações presentes com vistas à formação do educando para o exercício da cidadania e consciência crítica”.

Possui características como:

[...] documento que descreve e caracteriza objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a serem desenvolvidos na escola, pois expressa a cultura desta, imbuída de aspectos ideológicos, princípios morais, significações, questões reflexivas e tomada de decisões das pessoas que participam da sua elaboração. Para tanto, é imprescindível que o projeto contemple ações e métodos adequados às necessidades e realidade de seu público-alvo (Idem, 2020, p. 123).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), em seu artigo 12, inciso I, os estabelecimentos de ensino tem como tarefa a elaboração e execução da sua proposta pedagógica; e no artigo 13, inciso I incube aos docentes, sua participação na construção do mesmo.

Para Ramos (2015, p. 8), o PP “é um instrumento que visa dar nate as ações definidas coletivamente através de projetos, da organização e acompanhamento de todo universo da escola”. O autor ainda confirma que ele é definido de forma coletiva e possui objetivos, metas e estratégias.

Nascimento, Nascimento e Lima (2020, p. 124), afirmam que o PP:

[...] deve trazer na sua intencionalidade marcas atinentes aos modos de ver e entender a realidade social, aspectos humanizadores e educacionais dos gestores das políticas públicas, dos gestores escolares, dos educadores, da comunidade escolar de um modo geral, em consonância com os anseios e interesses de seus integrantes.

Esse documento “serve de base para o ano seguinte, quando são avaliados as conquistas e o trabalho executado anteriormente. Desta forma, cria-se um processo contínuo de melhoria do ensino” (Brasil, 2021).

Em se tratando da responsabilidade do projeto da escola, Gadotti (2016, p. 6) afirma que “não é responsabilidade apenas de sua direção. Ao contrário, numa gestão democrática, a direção é escolhida a partir do reconhecimento da competência e da liderança de alguém capaz de executar um projeto coletivo”.

Conforme Padilha apud Gadotti (2016, p. 3) descreve os princípios, etapas e estrutura básica do projeto pedagógico, de acordo com a Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Princípios, etapas e estrutura básica do projeto pedagógico

Princípios	1º) deve fundamentar-se numa concepção de planejamento (ele defende uma concepção dialógica de planejamento, de orientação freireana); 2º) deve levar em conta que a preocupação maior da escola é o melhor atendimento ao aluno; 3º) deve partir da avaliação objetiva das necessidades e expectativas de todos os segmentos escolares; 4º) deve ser considerado como um processo sempre inconcluso, portanto, suscetível às mudanças necessárias durante sua concretização; 5º) deve proporcionar a melhoria da organização administrativa, pedagógica e financeira da escola; 6º) deve ser elaborado em termos de médio e longo prazos; 7º) deve garantir a avaliação periódica da ação planejada para redimensionamento das propostas.
Construção	1º) a necessidade de estabelecer um marco referencial, traduzido por algumas perguntas: como entendemos o mundo em que vivemos? – quais são as utopias que nos movem neste mundo? – qual a escola dos nossos sonhos? – qual o retrato da escola que temos? – o que faremos na nossa escola? 2º) definido o marco referencial que sintetizou nossas utopias e sonhos, vamos confrontá-lo com a realidade. É o momento de saber interpretar, de entender o estar sendo da escola, o estar sendo de todos que, direta ou indiretamente, envolvem-se com o trabalho ali realizado. Esta fase exige os seguintes passos: avaliação dos resultados do ano anterior; definição do autorretrato da escola (etnografia) e definição dos compromissos a serem assumidos para mudar, ou aperfeiçoar, aquele retrato, ou seja, o que faremos na nossa escola.
Etapas	1º) discussão do marco referencial; 2º) conhecimento da realidade da escola e do seu entorno; 3º) definição dos objetivos a serem alcançados; 4º) ações que se pretende desenvolver para alcançar os objetivos; 5º) avaliação constante do trabalho desenvolvido.

Fonte: Padilha apud Gadotti (2016)

Em relação ao trabalho pedagógico, o PP não assegura a qualidade dele, pois há uma relação de dependência fatores como a própria qualidade do projeto, a eficiência da sua execução e as condições materiais da escola. (Souza e Carnielli, 2003, 142).

O PP ainda:

[...] deve basear-se em expectativas para o futuro - planejar o impacto de decisões tomadas hoje, não tendo algo que se coloca um "a mais" para a escola, como um rol de preocupações que nos remetem para fora dela, para questões "estratégicas". Pelo contrário, o PPP é justamente um instrumento teórico-metodológico que visa julgar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica, e, o que é essencial, participativa. [...] A construção do PP de cada escola não é da responsabilidade apenas da direção ou da equipe técnica/pedagógica. Ele é de responsabilidade de todos os membros da escola, incluindo-se também, membros da comunidade. A participação de pais e alunos deve ser incentivada dentro das possibilidades de cada um. Esta deve ocorrer em diferentes instâncias. (Bacabal, 2020, p. 91)

EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NA ESCOLA GOVERNADOR SARNEY

O Estágio Supervisionado em Gestão Escolar foi realizado na Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney do municipal de Bacabal/MA entre os períodos 25/09/2023 a 11/10/2023, com duração de 60h.

25/09/2023 - No primeiro contato com a escola, observamos toda a infraestrutura, a quadra poliesportiva, as salas de aulas e os movimentos dos alunos e funcionários na entrada e saída. O gestor nos apresentou o documento de solicitação de atendimento multidisciplinar especializado e falou que apenas a direção e a família do aluno que ficam cientes do que esta acontecendo com o mesmo, o processo é de caráter sigiloso. Nos informou também sobre alguns problemas que a escola tem passado diariamente, como falta de água, alunos com problemas familiares, professores faltosos e que não estavam cumprindo com seus papéis de educadores.

Outro fato relatado pelo gestor foi que por contra de outra escola dividir o mesmo prédio que eles, os mesmos estão passando por problemas duplicados, como a cozinha tendo que ser dividida, algumas salas de coordenação sendo improvisadas, desentendimentos entre funcionários, entre outros.

Ainda nesse dia , nos mostrou a estrutura e como se deve preencher o caixa escolar. Em sua mesa não se encontra os documentos impressos como LDB, ECA, PP, BNCC e DCT MA, porém, informou que possui os documentos no formato digital.

26/09/2023 - Pelo período da manhã, o gestor nos mostrou como é feito um ofício pois ele estava planejando um evento na escola que necessitava de fazê-lo.

Após isso, aplicamos uma atividade em duas turmas que estavam sem professor. No dia, tudo ocorreu bem.

Por alguns minutos, o gestor teve que se ausentar para levar o ofício na secretaria de educação (SEMED) e pediu para que ficássemos em sua sala, nos deu algumas orientações e saiu.

Pelo período da tarde, o gestor convocou alguns alunos para ajudar no conserto de um cano de água da escola. Os meninos estavam ajeitando a escola para se prepararem para a gincana do dia das crianças. Logo após, o gestor pediu para que imprimíssemos um material didático de uma professora.

27/09/2023 - O dia começou com a sala do gestor cheia de crianças tomando café da manhã, pois como elas moram na zona rural, acabam saindo cedo de casa e não tendo tempo de comer ou até mesmo, saindo sem ter o que se alimentar. A merenda é distribuída e todos comem. Logo após a saída dos alunos, o gestor, a coordenadora e uma professora discutem sobre a gincana do dia das crianças que será feita na escola. Algumas ideias são sugeridas e acatadas.

28/09/2023 – Participamos com o gestor e mais três docentes da palestra magna realizada na escola na biblioteca com os alunos em referência ao mês do Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio. A palestra foi motivacional, didática e interativa.

04/10/2023 – A coordenadora trouxe 03 alunos que não queriam assistir as aulas. Os três sentaram à presença do gestor e da coordenadora, e o mesmo chamou atenção dos mesmos e falou da importância de assistir as aulas e do processo de formação como cidadãos. Após a conversa com os mesmos, o gestor pediu que retornassem as aulas e que no dia seguinte era para trazer os pais para uma reunião com os responsáveis.

05/10/2023 - Compareceu na escola a mãe de um aluno a qual foi chamada para uma reunião com a equipe da gestão pelo Elizeu, Secretária e Coordenadora. Participamos da mesma e foi explicado que se tratava de uma busca ativa a qual um aluno já a 2 meses estava se ausentando da escola e o mesmo mentia para os pais que estava na escola. A mãe do aluno se demonstrou preocupada e citou a sua situação econômica expondo o Bolsa Família como renda que ajuda na contribuição da família e do mesmo. O gestor explicou que a busca ativa é enviada para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para o setor responsável pelo acompanhamento dos registros e do relatório que a escola manda. Fica a cargo da

SEMED para realização dos demais feitos. O gestor ainda, solicitou a mãe que falasse ao esposo que revessa-se com ela a ida do filho à escola e que o importante seria sempre que acompanhassem seu filho até a entrada da escola.

09/10/2023 - Digitamos os nomes dos componentes para o caixa escolar. Monitoramos a atividade de ciências passadas pela coordenadora a fim de garantir o desenvolvimento dos alunos com a presença da mediadora em sala de aula. Nesse dia ao dialogarmos como o gestor sobre outras situações da escola, ele relatou também a questão de muita sobrecarga de problemas administrativos.

10/10/2023 - Neste dia aconteceu a tão esperada gincana do dia das crianças. Os alunos tiveram os dois primeiros horários de aula, e depois foram liberados para as atividades. Eles levaram roupas para trocarem na escola para que a farda não sujasse com as brincadeiras. O gestor formou as equipes de cada turma e distribuiu com qual brincadeira cada grupo ficaria. As brincadeiras foram: cabo de guerra, ping-pong, equilibrando o balde, futebol de quadra e de campo e torta na cara. Foi um divertido para as crianças da manhã e da tarde, tudo ocorreu bem.

11/10/2023 – Para encerrar este dia, sentamos com a gestão da escola e solicitamos algumas informações a respeito da escola, em que nos apresentado informações sobre recursos humanos (Tabela 2), quantitativo de alunos por turno e série (Tabela 3 e 4) qual apresentamos a seguir:

Tabela 2 – Informações sobre Recursos Humanos da UEF Governador Sarney

Identificação	Quantidade	
	Matutino	Vespertino
Gestor	1	1
Coordenador	1	1
Professores	19	9
Secretária	1	1
Aux. Adm	2	4
ASG	3	4
Vigia	3	3
Mediadores	6	6

Fonte: Dados da Escola (2023)

Tabela 3 – Distribuição de alunos no turno matutino

Turno	6º ano	7º ano A	7º ano B	8º ano A	8º ano B	9º ano A	9º ano B	Total
Matutino	35	34	35	26	26	33	32	221

Fonte: Dados da Escola (2023)

Tabela 4 – Distribuição de alunos no turno vespertino

Turno	4º ano	5º ano A	5º ano B	8º ano C	9º ano C	Total
Vespertino	20	17	16	23	20	96

Fonte: Dados da Escola (2023)

Foi apresentado atualização também dos seguintes itens: 10 salas de aula, 01 secretaria 01 sala de professores, 01 diretoria, 01 almoxarifado, 01 laboratório de informática (não tem), 01 cantina/cozinha, 01 refeitório, 06 banheiros (3 masculinos – 3 femininos), 01 sala de leitura(biblioteca), uma quadra de esporte com área 734,86m² e uma área livre de 2.494,49 m², 01 caixa de som, 01 telão de retroprojeter e 02 microfones.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de um relatório de cunho descritivo, apresentando um relato de experiência em Gestão Escola em uma escola municipal de Bacabal-MA, tendo como principal agente o gestor escolar.

O estágio foi realizado em quatro etapas, conforme destacado em seguida:

1ª) Observações – diagnóstico e caracterização da escola, diálogo com a gestão e docentes, acompanhamento de rotina de professores e alunos;

2ª) participação em atividades da escola e ocorrências intervencionistas – participação em gincanas e eventos extracurriculares; participação em reuniões com pais em ocorrências de falta de alunos em sala de aula;

3ª) revisão bibliográfica – pesquisa e estudo de embasamento teórico;

4ª) relato de experiência com embasamento das observações e informações na escola campo – período de elaboração do projeto abrangendo as vivências do estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado foi um momento de análises de situações cotidianas escolares, especialmente no campo da gestão, o que foi muito importante para o processo de formação inicial, em que proporciona uma oportunidade de vincular o conhecimento adquirido durante o curso com a prática. Ademais esse estágio é de suma importância para todos os acadêmicos do curso de licenciatura, visto que abre mais um vasto espaço da educação, uma vez ela não se prende somente a ministrar somente aulas, mas sim também de administrá-las em uma ótica de gestão.

Com as vivências dos acontecimentos da gestão, percebemos que o gestor escolar é “parte” fundamental da escola, pois o campo pedagógico é a essência do seu trabalho. De fato, sabemos que gerir uma escola não é uma tarefa fácil e sim de uma tarefa de capacidade, dedicação e mão firme. Mais do que nunca, os líderes devem ser eficazes, preparados, corajosos e, acima de tudo, democráticos na discussão das questões sociais e na escuta das opiniões, sugestões e críticas das pessoas.

Através da avaliação, corrigimos erros e determinamos a direção. Elaborar propostas pedagógicas com toda a comunidade escolar, ouvindo todos os envolvidos, criando uma governação democrática onde todos se sintam envolvidos e importantes na tomada de decisões, e o compromisso e as responsabilidades partilhadas por todos sem sobrecarregar a equipe gestora. Sua escola certamente funcionará melhor se vocês abordarem os sucessos e os erros juntos e acelerarem as coisas.

Por fim, em termos de conhecimentos e experiência, esta formação prática é muito valiosa, aliada aos conhecimentos teóricos, proporciona as condições para uma análise aprofundada dos acontecimentos e da gestão cotidiana da escola, proporcionando-nos uma formação diversificada e prática, e uma perspectiva diferente sobre a escola e dos relacionamentos complexos que existem nas escolas.

REFERÊNCIAS

BACABAL. Secretaria Municipal de Educação. Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney. **PROJETO PEDAGÓGICO: Adequado a BNCC e ao DCTMA.** 2020.

BARBOSA, Marinalva de Sousa. Desafios da gestão escolar na percepção dos diretores. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/101/91>. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96. Brasília, DF: Presidência da República, [2017] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 24 nov. 2023.

BRASIL. Secretaria de Estado de Educação. **Projeto Político Pedagógico 2021**. [Brasília]: Secretaria de Estado de Educação [2021?]. Disponível em: <https://www.educacao.df.gov.br/projetos-politicos-pedagogicos-2021/>. Acesso em: 01 dez. 2023.

DAVIS, Claudia et. al. **Gestão da escola: desafios a enfrentar**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

CORRÊA, A. M. D. R.; OLIVEIRA, L. D. C. C. D. Estágio supervisionado em gestão e coordenação escolar: reflexões sobre experiências no ensino médio integral em Bragança (Pará). **Editora Científica Digital**. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/200901381.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2023.

GADOTTI, Moacir. Dimensão política do projeto pedagógico da escola. 2016. Disponível em: <http://gadotti.org.br/handle/123456789/456>. Acesso em: 26 nov. 2023.

FACÓ, Lucileide Germano Bezerra et al. Gestão escolar democrática: desafios e perspectivas. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 1, p. 3651-3671, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/download/22940/18415>. Acesso em: 24 nov. 2023.

NASCIMENTO, F. J. do; NASCIMENTO, R. de C. do; LIMA, M. S. L. O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DAS PRÁTICAS ESCOLARES: THE POLITICAL-PEDAGOGICAL PROJECT AS A GUIDING PRINCIPLE FOR SCHOOL PRATICES. *Revista Temas em Educação*, [S. l.], v. 29, n. 2, 2020. DOI: 10.22478/ufpb.2359-7003.2020v29n2.52963. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/52963>. Acesso em: 10 dez. 2023.

PARANÁ (Estado). Secretaria de Educação. Gestão em Foco: Unidade 2: O Papel do Gestor no Contexto Democrático. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/gestao_em_foco/gestao_escolar_democratica_unidade2.pdf. Acesso em 25 nov. 2023.

RAMOS, Adroaldo Machado. Desafios do gestor escolar. 2015. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/151550>. Acesso em: 01 dez. 2023.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Estudo de impacto ambiental – Relatório de impacto ambiental - RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p.

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. **Revista unar**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2013. Disponível em:

https://www.academia.edu/download/56933766/3_a_importancia%20da_pratica_%20estagio.pdf. Acesso em: 24 nov. 2023.

SOUZA, M. I. M. de. The role of the school principal: challenges and possibilities of your professional acting, while facilitator of the teaching-learning process. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e335973900, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.3900. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3900>.

Acesso em: 26 nov. 2023.

SOUZA, R. A. de, & CARNIELLI, B. L. (2003). Os efeitos do projeto político-pedagógico na gestão escolar, segundo a concepção dos alunos. *Estudos Em Avaliação Educacional*, (28), 125–144. <https://doi.org/10.18222/ea02820032173>, Acesso em: 26 nov. 2023.

OLIVEIRA, Ivana Campos; MENEZES, Ione Vasques. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. **Cadernos de Pesquisa**, v. 48, n. 169, p.876-900, jul./set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198053145341>. Acesso em 24 nov. 2023.

VIEIRA, Sofia Lerche.; VIDAL, Eloisa Maia. Gestão democrática da escola no Brasil: desafios à implementação de um novo modelo. **Revista Iberoamericana de educación**, 2015. Disponível em:

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/176938>. Acesso em: 26 nov. 2023.

ANEXO A – FICHA DE FREQUÊNCIA - ESDRAS NALANE SANTOS SOUSA

Uema Centro de Estudos Superiores de Bacabal – CESB/UEMA
 Departamento de Ciências
 Curso de Matemática Licenciatura

FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES E CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Curso: Matemática Licenciatura		Semestre: 2023.2	Ano 2023
Aluno (a): <u>Esdra Nalane Santos Sousa</u>			
Matrícula: <u>2020024037</u>		Turno: <u>Matutino</u>	
Escola Campo: <u>UEF Governador Sarney</u>			
Responsável pelo Estágio: <u>Prof. Me. Ranielson Edilson da Silva</u>			
Período: <u>8º</u>			
Fase (observação/coparticipação /participação/regência):			

Data	Horário de entrada	Atividades Desenvolvidas	Horário de Saída	Assinatura do Gestor Escolar
25/09	13:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
26/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
26/09	14:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
27/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
27/09	14:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
28/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
28/09	14:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
02/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
02/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
03/10	13:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
04/10	13:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
05/10	13:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
06/10	13:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
09/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
09/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
10/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
10/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
11/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
11/10	13:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
TOTAL DE HORAS DESTA FOLHA:				<u>60 horas</u>

AUTORIZAMOS o (a) aluno (a) supracitado (a) a realizar as horas de Estágio Curricular Supervisionado em Gestão Escolar solicitadas.

Bacabal, 11 de outubro de 2023.

 Assinatura do Professor (a)
 Gestor Geral
 Portaria nº 243/2023

Carimbo da Escola/Instituição

U. E. F Governador Sarney
 Rua Dias Carneiro, 1254
 Bairro Ramal - Bacabal-MA
 Res. de Reg. Nº 007/15 - CME

Conferido a aprovado
 Bacabal, ___ de ___ de ___

Rua Dias Carneiro s/n, Bairro, Ramal –Contorno da Avenida João Alberto de Sousa Bacabal/MA
 CEP: 65.700 000

ANEXO B – FICHA DE FREQUÊNCIA - ROSILENE DE SOUSA CONCEIÇÃO

 Uema Centro de Estudos Superiores de Bacabal – CESB/UEMA
Departamento de Ciências
Curso de Matemática Licenciatura

FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES E CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Curso: Matemática Licenciatura		Semestre: 2023.2	Ano 2023
Aluno (a): Rosilene de Sousa Conceição			Turno: Matutino
Matricula: 00800007680			
Escola Campo: U.E.F. Governador Sarney			
Responsável pelo Estágio: Prof. Me. Ranilson Edilson da Silva			
Período: 8 ^o			
Fase (observação/coparticipação /participação/regência):			

Data	Horário de entrada	Atividades Desenvolvidas	Horário de Saída	Assinatura do Gestor Escolar
25/09	13:00	Observação	17:00	Elizeu de Araújo
26/09	08:00	Observação	11:00	Elizeu de Araújo
26/09	13:00	Observação	17:00	Elizeu de Araújo
27/09	08:00	Observação	11:00	Elizeu de Araújo
27/09	13:00	Observação	17:00	Elizeu de Araújo
28/09	08:00	Observação	11:00	Elizeu de Araújo
28/09	14:00	Observação	17:00	Elizeu de Araújo
02/10	08:00	Participação	11:00	Elizeu de Araújo
02/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
03/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
04/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
05/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
06/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
09/10	08:00	Participação	11:00	Elizeu de Araújo
09/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
10/10	08:00	Participação	11:00	Elizeu de Araújo
10/10	14:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
11/10	08:00	Participação	11:00	Elizeu de Araújo
11/10	13:00	Participação	17:00	Elizeu de Araújo
TOTAL DE HORAS DESTA FOLHA:				60 horas

AUTORIZAMOS o (a) aluna (a) supracitado (a) a realizar as horas de Estágio Curricular Supervisionado em Gestão Escolar solicitadas.

Bacabal, 11 de outubro de 2023.

Elizeu de Araújo
Ass. Gestor(a) Supervisor(a)
Portaria nº 243/2023

Carimbo da Escola/Instituição

U.E.F. Governador Sarney
Rua Dias Carneiro, 1254
Bairro Ramal - Bacabal-MA
Res. de Rec. Nº 007/15 - CME

Conferido e aprovado

Bacabal, _____ de _____ de _____

Rua Dias Carneiro s/n, Bairro, Ramal –Contorno da Avenida João Alberto de Sousa Bacabal/MA
CEP: 65.700 000

ANEXO C – FICHA DE FREQUÊNCIA – JARLLYS SALGADO SILVA

Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Centro de Estudos Superiores de Bacabal – CESB/UEMA
Departamento de Ciências
Curso de Matemática Licenciatura

FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES E CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Curso: Matemática Licenciatura		Semestre: 2023.2	Ano 2023
Aluno (a): Jarllis Salgado Silva			
Matrícula: 20200005407		Turno: Matutino	
Escola Campo: U.E.F. Governador Sarney			
Responsável pelo Estágio: Prof. Me. Ranilson Edilson da Silva			
Período: 8º			
Fase (observação/coparticipação /participação/regência):			

Data	Horário de entrada	Atividades Desenvolvidas	Horário de Saída	Assinatura do Gestor Escolar
25/09	13:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
26/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
26/09	13:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
27/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
27/09	13:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
28/09	08:00	Observação	11:00	Elizete de Araújo
28/09	13:00	Observação	17:00	Elizete de Araújo
02/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
02/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
03/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
04/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
05/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
06/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
09/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
09/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
10/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
10/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
11/10	08:00	Participação	11:00	Elizete de Araújo
11/10	14:00	Participação	17:00	Elizete de Araújo
TOTAL DE HORAS DESTA FOLHA:				60 horas

AUTORIZAMOS o (a) aluna (a) supracitado (a) a realizar as horas de Estágio Curricular Supervisionado em Gestão Escolar solicitadas.

Bacabal, 11 de outubro de 2023.

 Assinatura do Gestor (a)
 Gestor Escolar
 Portaria nº 243/2023

Conferido e aprovado

Bacabal, _____ de _____ de _____

Carimbo da Escola/Instituição

U.E.F. Governador Sarney
 Rua Dias Carneiro, 1254
 Bairro Ramal Bacabal-MA
 Res. de Rec. Nº 007/15 - CME

Rua Dias Carneiro s/n, Bairro, Ramal –Contorno da Avenida João Alberto de Sousa Bacabal/MA
 CEP: 65.700 000